

തൂടി

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാള വിഭാഗം

2019 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ വാല്യം 7 മക്കം 3

5. കുളവാഴ - ധൈഷണികഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനം
ജൂബിഷ കെ.പി. 79
6. ലൈംഗികതയുടെ ആവിഷ്കാരം സിതാരയുടെ
കഥകളിൽ
ആരതി എ. മാരാർ 93
7. കാർഷികജീവിതത്തിന്റെ ആത്മലയങ്ങൾ
സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകളിൽ
സംഗീത കെ. 112
8. ഭാവുകത്വ പരിണാമം ആധുനികാനന്തര
പെൺകഥകളിൽ
ജെസ്സി അലക്സാണ്ടർ 127
9. എഴുത്തുകാരന്റെ ധർമ്മവും സംവേദനത്തിന്റെ
പരിമിതികളും: ഗ്രേസിയുടെ കഥകളിൽ
ഡോ.രമ്യ ആർ. 141
10. അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മഭാഷണങ്ങൾ -
പ്രിയ എ.എസിന്റെ കഥകളിൽ
ജിനി എം.ടി. 149
11. ശിഥിലബന്ധങ്ങളുടെ ഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങൾ :
സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥകളിൽ
അനു വി.എസ്. 164
12. മോക് - എപ്പിക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം : ബഷീർക്കുതികളിൽ
അമൃത ഐ.പി. 172

കാർഷികജീവിതത്തിന്റെ ആത്മലയങ്ങൾ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകളിൽ സംഗീത കെ.

സാഹിത്യം സംസ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ സംസ്കാരം ധനിപ്പിക്കുന്ന എതൊരു സംഗതികളും സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പതിവാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. സാഹിത്യപഠനം അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരപഠനമാകുന്നത്. മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായ ജീവിതരീതികളും കലകളും മറ്റു വിജ്ഞാനസംബന്ധമായ അറിവുകളും സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ജനനതികളുടെ സംസ്കാരപരിണാമത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാവുന്നു സാഹിത്യം. ഇതാണ് സംസ്കാരപഠനം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തികാടിത്തറ. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാഹിത്യം പോലൊരു മാധ്യമം ഇതുവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയും അതിലൂന്നിയുള്ള ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയും പലപ്പോഴും സാഹിത്യകൃതികളിൽ വിശദമായിത്തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമാണ് കാർഷികജീവിതം. മനുഷ്യൻ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ നാൾ മുതലുള്ള അവന്റെ ഉല്പാദനചരിത്രം പലപ്പോഴും ഇവയിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നത് കാണാം. പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യ ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും മിത്തുകളിലും കാർഷികസംബന്ധിയായ ധാരാളം സൂചനകൾ ഉണ്ട്. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. നെല്ലുവിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വയലേലകളെക്കുറിച്ചും കേരന്നിരകളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള തോപ്പുക

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ